

GEOGRAFIYA DARSLARIDA DIDAKTIK O'YIN ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Atajanova Dilnoza Azat qizi

Xorazm viloyati Shovot tumani

14-umumiy o'rta ta'lim maktabining geografiya fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada geografiyadarlarini o'qitishda didaktik o'yinlarni ahamiyati xususida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** didaktik o'yinlar, geografik o'yinlar, chaynordlar, krossvordlar, musobaqa o'yinlar.*

Geografiya darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish darsning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi va o'quvchilarning diqqatini jalb etadi. O'quvchi qaysi yoshda bo'lmasin o'yin faoliyatiga qiziqadi. Geografiyani o'yinlar orqali o'rganish fanga nisbatan qiziqishni oshiradi va uzoq vaqt esda saqlab qolishni ta'minlaydi.

Geografik o'yinlarni quyidagi guruhlarga bo'lishimiz mumkin:

- a) mashqli geografik o'yinlar, topishmoqlar, chaynordlar, krossvordlar, rebuslar, viktorina, loto, domino va boshqalar;
- b) sayohat o'yinlari: berilgan ma'lum yo'nalish bo'yicha, alohida region bo'yicha kartalar asosida sayohat yoki "Ekspeditsiya" tariqasida olib boriladi; musobaqa o'yinlari: sinf o'quvchilari guruhlarga bo'linib, ma'lum topshiriqlar asosida o'zaro musobaqalashadilar, topshiriqlarni tez va aniq topilishi g'olibni aniqlab beradi;

c) grolli o'yinlar: o'quvchilar ma'lum muammoni hal qilishda qatnashadilar. O'quvchilar o'yinlar jarayonida o'lka materiallaridan keng foydalanib, mavjud muammolar: ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni ochish, ularni bartaraf qilishni yo'llarini o'rganadilar. Bu esa o'yinlar orqali o'quvchilarni mamlakat miqyosida sodir bo'layotgan voqealar bilan tanishtirish, Vatanga muhabbat tuyg'usini singdirish, turli kasblar bilan tanishtirish, mexnat ko'nikmalarini yaratishga olib keladi.

O'quv jarayonida o'yinlarni qo'llash, uning qay tarzda o'tishi tayyorgarlikka, materiallar tayyorlashga, o'yin qoidalariga rioya qilish va to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir. Avvalo, o'yin qoidalari bilan tanishtirish, uning mohiyatini tushuntirish lozim. Chunki, o'quvchi qanday vazifalarni bajarishini bilishi hamda nimalarga e'tibor berishi kearkligini tushunishi lozim. O'qituvchining vazifasi esa, o'yin davrida o'quvchilarni kuzatish, qanday qatnashganliklarini hisobga olish hamda o'quvchi bajargan ishlarga qarab ularni baholashdir. Darsda o'yin ruhi vujudga kelib, maqsad aniq bo'lsa, dars qiziqarli bo'lishi turgan gap. O'quvchilar dars jarayonida turli manbalar asosida ishlaydilar, hisobotlar yig'adilar, munozara va bahslar olib boradilar hamda o'z fikrlarini bildiradilar. Shunisi diqqatga sazovorki, o'quvchilar mustaqil ravishda turli vazifalarni bajaradilar, o'zlarini bir necha kasblarda sinab ko'radilar. Muammolarni hal qilishda yana nimalarga e'tibor berishligini ko'proq talab qiladilar. Shuni ta'kidlash lozimki, o'quvchilar oldiga muammo qo'yilishi lozim. O'qituvchining qisqa izohi bilan o'yin boshlanib, maqsad, qoidalarga rioya qilish, topshiriqlarni tez va aniq bajarish ta'kidlanadi. O'qituvchilarning tayyorgarligi, qay darajada qatnashishlari va faolliklari darslarning samarali o'tishida muhim rol o'ynaydi. O'yin natijalarini o'qib chiqish, xulosalash o'qituvchilarning mavzuni qanday o'zlashtirganliklarini aniqlashga imkon beradi. O'quvchilar bilimni baholash, ularni rag'batlantirish muhim bo'lib,

bilimga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi, har qanday muammoga atroflicha yondoshishga undaydi. Natijada darslik va boshqa manbalar asosida mustaqil bilim olish imkonini beradi.

Geografik o'yinlar xususiyatiga ko'ra dars jarayonida sayohatlarga, ekspeditsiyalarga yoki noma'lum orollarga kartalar asosida tavsifnomalar yozishdan iborat. Mutaxassislar sifatida yangi korxonalarni qurish, xo'jalik hisobiga o'tish kabi jarayonlarda iqtisodchi, quruvchi olim va shu kabi mutaxassislar bozor iqtisodi sharoitida xo'jalik yuritishning yangi shakllari bilan tanishadilar.

Shuni hisobga olish lozimki, o'yin darslarida bilim, ko'nikma va malakalarni tekshirish mustahkamlanibgina qolmay, yangi materialni o'rganish umumlashtirish, sistemalash, xususan, muammolarni hal qilishda to'g'ri va aniq yo'l topish, o'z fikrida turish, uni himoya qilishga undaydi. Topshirilgan rolni bajarish yangi pozitsiyani egallash, yangi jamoat faoliyatida shaxsiy faollik o'quvchilarni mustaqil ishlashlariga undaydi. Shuning uchun o'quvchilar ayniqsa, bosh yoki rahbarlik rollarini berishlarini so'raydilar. Roli o'yinlar mazmunini, asosini real muammolar, ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy yoki ularning komplekt xususiyatlari tashkil qilishi mumkin. Shuni aytish kerakki fantastik, adabiy syujetlar ruhi darsni yanada qiziqarli bo'lishiga xizmat qiladi. Insoniyat oldida turgan dolzarb muammolarga, ularni bosqichma-bosqich hal qilishga o'quvchilar qatnashiriladi. Shuni hisobga olish kerakki, tayyorgarlik ko'rish uchun darslik bilan ishlash, kartalardan foydalanish, qo'llanma materiallar, ilmiy-ommabop adabiyotlar tahlil qilish, taqqoslash, xulosalash, muhokama qilish, qarama-qarshi fikrlarga yakun yasash, o'z fikrini isbotlash mas'uliyati mavjud. Roli o'yinlar mustaqil ijodiy faoliyatdan iborat bo'lib, individual, guruhli va frontal tarzda qo'llanishi mumkin. Oltinchi sinf o'quvchilari bilan frontal ishlash maqsadga

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

muvofiq bo'ladi. Chunki, bu dars formasi yangi bo'lgani uchun nisbatan uncha murakkab bo'lmagan topshiriqlar berilishi va darsda hal qilinishi lozim bo'lgan masalalarni butun sinf bo'yicha muhokama qilish maqsadida vazifalar taqsimlanadi. 7-8-10 sinflarda esa individual, guruhli formalarda amalga oshiriladi.

O'yinlarni o'tkazish texnologiyasi quyidagilardan iborat:

1. Tayyorlov bosqichi - uzoq davom etuvchi, javobgarlikni talab qiluvchi qism va o'yin natijasiga ta'sir ko'rsatadi. Bu qismda o'quvchilar o'yinning

maqsadi, vazifasi, shartlari, baholash mezonlari bilan tanishtiriladi.

2. O‘yinni tashkil etish- o‘quvchilar guruhlariga bo‘linib vazifa olishadi, qoida, o‘yin shartlari asosida dars shaklini belgilashadi.

3. O‘yinni o‘tkazish - yakka yoki guruxlar bilan sinfda ishlash, berilgan vazifani mustaqil bajarish.

4. O‘yin natijalari tahlili - o‘yin natijasini o‘qituvchi bilan birgalikda baholash, so‘ngra bir-birini, o‘zlarini ishlarini baholash.

Yuqoridagi sanab o‘tilgan mezonlar geografik o‘yinlarni tashkil etishda, ularni natijalarini aniqlashda va o‘quvchilar tomonidan geografik bilimlarni o‘zlashtirilishida asosiy o‘rin belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov M. va boshqalar. Tabiiy geografiya: qiziqarli dars shakllari. Namangan, 2000 yil.
2. Kartelp L.N. Tabiiy geografiyadan didaktik materiallar. Toshkent., O‘qituvchi, 1991 yil.